

**BOSH MIYA JAROXATI BILAN OG‘RIGAN BEMORLARNI
DAVOLASHDA GLIKEMIK KO‘RSATGICH O‘ZGARISHINING
AHAMIYATI**

Jo‘raqulov Abbosjon Quvondiq o‘g‘li
biologiya fanlari nomzodi

**Qobilov G‘ayratjon Umbarovich, Mamataliyev Ahror Baxromjon o‘g‘li,
Axmedov Abduvosiljon Tursunovich**
Angren Universiteti

**THE SIGNIFICANCE OF CHANGE OF THE GLYCEMIC INDICATOR IN
THE TREATMENT OF PATIENTS WITH HEAD INJURY.**

Zhorakulov Abbasjon son of Kuvandik
candidate of biological sciences

**Kabilov Gayratjon Umbarovich, Mamataliyev Ahror son of Bakhromjon,
Akhmedov Abduvosiljon Tursunovich**
Angren University

Abstract. Critically ill patients often develop hyperglycemia because of the metabolic response to trauma and stress. In response to any form of damage to the organism, it reacts by increasing its own glucose production which subsequently causes hyperglycemia. This adaptive reaction of the organism is directed to aid in the rapid restoration after the damage. Therefore, glucose is an indispensable substrate in the critically ill which aids the reparation process. Severe and persistent hyperglycemia is associated with unfavorable outcomes and is considered to be an independent predictor of in-hospital mortality. The discussion remains on whether hyperglycemia is just a marker of increased stress which makes it a surrogate indicator of disease severity or if it is the reason for the unfavorable outcome. A few years ago, several published articles suggested that a «tight» glycemic control within the normal range improves treatment outcome. Over time, researchers have changed their point of view and currently there is a discussion on this matter in the scientific literatures. At the same time, the question of what glycemic level should be maintained for patients in the Neurological Intensive Care Unit is a matter of discussion. In this review, the authors analyzed the latest guidelines on treatment of

critical patients with neurosurgical and neurological pathologies, specifically the glycemic control in this category of patients.

Keywords: glycemic control; neurointensive care unit; hyperglycemia; hypoglycemia; subarachnoid hemorrhage; traumatic brain injury; intracranial hemorrhage.

Annotatsiya. Og'ir bosh miya jaroxati bor bemorlarda metabolik reaksiya natijasida ko'pincha giperglikemiya rivojlanadi. Har qanday jiddiy zararga javoban bemorning tanasida glyukoza ishlab chiqarilishini ko'paytirish orqali reaksiyaga kirishadi va natijada giperglikemiya rivojlanishi, ya'ni zararni tezda tiklashga qaratilgan adaptiv reaksiya kuzatiladi. Shunday qilib, glyukoza bemor kritik xolatda bo'lganida muxim ahamiyatga ega bo'lgan substratlarni ishlab chiqarish uchun muxim ahamiyatga ega modda hisoblanadi. Giperglikemiya og'ir travma va stressga nisbatan organizmda yuzaga keladigan reaksiyami yoki yo'qligi hozirgi kungacha munozarali masala bo'lib qolmoqda. Shu sababli og'ir jaroxat olgan bemorlarda giperglikemik xolat organizmni ximoya reaksiyasini yoki organizm uchun yomon xolatligi nomalumlighicha qolmoqda. Bir necha yillardan buyon qilingan ilmiy ishlar shuni ko'rsatadiki og'ir jaroxat olgan va og'ir stress o'tqazgan bemorlarda qonda glukoza miqdorini normada ushlab bemor davo natijasini ijobiy tomonga o'zgartirganligini ko'rish mumkin. Shunday qilib, tadqiqotchilarning ushbu mavzu bo'yicha qarashlari evolyutsiyasi aniq ko'rinib turibdi va hozirgi vaqtda ilmiy munozaralar to'xtovsiz davom etmoqda. Shu bilan birga, neyrokritik yordamda bo'lgan bemorlarda glyukoza miqdori qanday saqlanishi kerakligi haqidagi savol doimo baxsli bo'lib qoldi. Ushbu ilmiy ishda biz og'ir bosh miya jaroxati olgan bemorlar qonidagi glikemik xolatni kuzatish va buni davo rejasiga ahamiyatini o'rganamiz.

Kalit so'zlar: glyukoza nazorati; giperglikemiya; gipoglikemiya; og'ir bosh miya shikastlanishi; intrakranial qon ketishi.

Kirish

Giperglikemiya-og'ir stress va og'ir bosh miya shikastlanishga endokrin-metabolik reaksiyaning oqibatlaridan biridir. Giperglikemiya deyarli barcha og'ir bemorlarda mavjud.

Giperglikemiyaning og'ir bemorlarda bo'lishining sababi

Har qanday jiddiy zararga javoban, bemor organizmi glukoza ishlab chiqarishni ko'paytirish orqali javob beradi va natijada giperglikemiya rivojlanadi. Bu

organizmning o'zini tez tiklashga qaratgan javob reaksiyasi. Shuning uchun glyukoza organizmda tiklanish jarayonlarining ajralmas qismi xisoblanadi.

U gipoksiya bo'lgan va yallig'langan to'qimalarda asosiy energiya manbai bo'lib xizmat qiladi yoki erkin yog' kislotalari yetib bormaydigan kichkina kapilyarlarga yetib boradi. Tanadagi glyukozaning asosiy iste'molchilari immun hujayralari, fibroblastlar va granulyatsiya to'qimalari, shuningdek, miya xisoblanadi. Glyukoza ishlab chiqarishni ko'paytirish tananing omon qolishi uchun muhim jarayondir. Ammo, og'ir axvoldagi bemorlarda bu jihatdan halokatli omillardan birini ifodalaydi yani giperglikemiya rivojlanishiga sabab bo'ladi. Og'ir axvoldagi bemorlarda giperglikemiya o'limni asosiy sababchilaridan xisoblanadi. Giperglikemiya og'ir bemorlarda shunchaki stress reaksiyasining ko'rsatkichi va shuning uchun zarur xolat yoki yo'qligi munozarali masala bo'lib qolmoqda.

Jonlantirish va intensiv terapiya bo'limlarida og'ir jaroxatlangan bemorlarda giperglikemiya xolati uzoq saqlanib turishi bemorni axvoli og'irlashishiga va o'limiga sabab bo'ladi shi sababli og'ir jaroxatlangan bemorlarda insulinterapiya aloxida rol o'ynaydi.

Og'ir bosh miya jaroxati bo'lgan bemorlar qonida normoglikemiyaning ushlab turish davosi natijasiga ijobiy tasir ko'rsatadi.

Og'ir bosh miya jaroxati bo'lgan bemorlarda glikemik nazorat shuni ko'rsatdiki qonda qand miqdori 4,4-6,1 mmol /l darajasida ushlab turish zarurligini ko'rsatdi. Og'ir bosh miya jaroxatlarida insulin terapiya o'tqazish davoni ijobiy natijaga olib keladi. Bu og'ir bosh miya jaroxati bo'lgan bemorlarda yaqqol namoyon bo'ldi. Intensiv insulin terapiyani og'ir bosh miya jaroxati bo'lgan bemorlarda o'tqazish bazi vaqtlarda gipoglikemiyaga ham sabab bo'lgan va shu sababli bu bemorlarda intensiv insulinterapiya o'tqazish qat'iy rejimni talab qiladi. Hozirda eng so'nggi tadqiqotlarga asoslangan glikemik nazorat uchun juda mavhum tavsiyalar ishlab chiqilgan. Masalan spontan intrakranial jarohatli bemorlarda qon ketishi ham da glyukoza darajasini nazorat qilish kerak: "ham giperglikemiya, ham gipoglikemiyadan qochish kerak" [1].

Og'ir bosh miya jaroxatidan tashqari subaraxnoidal qon ketishi va miya ichi anevrizmalarini davolashda ham normoglikemiyaning ijobiy va giperglikemiyaning salbiy tasirlari isbotlangan.

Garchi so'nggi tadqiqotlar bosh miya jaroxati bilan kelgan bemorlarda standart va intensiv yondashuvlarni solishtirish bilan glikemiyaning davolash shuni ko'rsatadiki, adekvat glikemiyaning nazorat qilish bu bemorlarda salbiy oqibatlar xavfini sezilarli darajada kamaytiradi [3]. Shuni esda tutish kerakki, zardobda normal glyukoza

darajasi bosh miyada energiya almashinuvi ham da laktat/piruvat almashinuvi buzilishiga olib kelishi mumkin [4].

Xulosa qilib aytganda, so'nggi ko'rsatmalar shuni ko'rsatadiki, qon zardobidagi glyukozaning yuqori konsentratsiyasi bemor kelib tushganda Glazgo koma shkalasi bilan aniqlangan ongning sustlashishi natijasida yuzaga kelishi mumkun [5]. Shuningdek, bu holat nevrologik bemorlarda o'limning ko'payishi [10] va jiddiy salbiy natijalarga olib keladi [2]. Ushbu ma'lumotlarga asoslanib, gipoglikemiya va giperqlikemiya bilan bog'liq bo'lgan neyron shikastlanishi va og'ir xavfni minimallashtirish kerak. Kelib chiqishi mumkun bo'lgan asoratlarning oldini olish maqsadida ushbu toifadagi bemorlarda glyukoza darajasi diqqat bilan kuzatilishi kerak. Periferik qonda glyukozaning maqsadli darajasini 8,3 dan 10 mmol/l gacha (150 dan 180 mg/dl) ushlab turish kerak [6].

Jadvalda umumiy tavsiyalar keltirilgan (1 jadval).

1-jadval. Neyroreanimatsion bemorlar uchun tavsiya etilgan qondagi glyukozaning maqsadli darajalari

Holat	Tashkilot	Yil	Tavsiya
Bosh miya travmasi	Bosh miya travmasi fondi (Brain Trauma Foundation)	2017	Noaniq
Orqa miya jarohati	Amerika nevrologik jarrohlar assosatsiyasi (American Association of Neurological Surgeons)	2013	Noaniq
Statsionardagi bemorlar	Amerika diabet assosatsiyasi (American Diabetes Association)	2020	7,8–10 mmol/l (140-180 mg/dl)
Ishemik insult	Amerika yurak assosatsiyasi (American Heart Association)	2013	3,35 mmol/l (<60 mg/dl) dan pasaytirish tavsiya qilinmaydi
	Amerika yurak assosatsiyasi (American Heart Association)	2017	7,8–10 mmol/l (140-180 mg/dl)
	Evropa insult tashkiloti (European Stroke Organization)	2018	<10 mmol/l (<180 mg/dl)

Anevriзматик subaroxnoidal qon quyilish	Amerika yurak assosatsiyasi (American Heart Association)	2012	Glikemiyani nazorat qilish
	Evropa insult tashkiloti (European Stroke Organization)	2013	<10 mmol/l (<180 mg/dl)
Miya ichi qon quyilishi	Amerika yurak assosatsiyasi (American Heart Association)	2015	Glikemiknazorat muhim. Giper yoki gipoglikemiyaga yo‘l qo‘ymaslik kerak
	Evropa insult tashkiloti (European Stroke Organization)	2016	<10,3 ммоль/л (<185 мг/дл)

Insulin bilan intensiv terapiya bo'limlarida glikemiyani nazorat qilish.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, giperglikemiya uzoq vaqt davom etsa, bu bemorni og'ir ahvolga olib kelishi va o'lim darajasini oshishiga sababdir. Ko'p sonli tadqiqotlar giperglikemiyani davolash va normoglikemiyani qat'iy ushlab turishda standart strategiya va intensiv insulin terapiyasining ta'sirini taqqoslash natijalari bo'yicha olibborilgan [7].

TTA jarrohlik intensiv terapiya bo'limida 154 bemor ishtirokida o'tkazilgan etgan tadqiqotda davolashning ikkita usuli solishtirildi. Standart strategiyada giperglikemiya adaptiv mexanizm hisoblangan va uni insulin bilan davolash faqat qon glyukoza darajasi buyrak chegarasidan (12 mmol/l) oshib ketgan holatda boshlandi, natijada esa osmotik diurez va gipovolemiya yuzaga kelishi kuzatilgan. Intensiv strategiya bilan Insulin terapiyasi ochlikdagi qondagi glyukoza darajasini (4,4-6,1 mmol / l) doimiy insulin infuzioni yordamida normal darajada ushlab turdi.

Intensiv insulin terapiyasi strategiyasidan foydalangan holda normoglikemiyani saqlab qolish kasallanish, muhim organlar disfunktsiyaning oldini olish, yangi og'ir infeksiyalar havfini bartaraf etish va o'limni kamaytirishga olib keldi. Davolashning foydali tomoni insulinning ta'sirida glyukozadan zaharlanishning oldini olish va bir qator hayotiy organlar muhim hujayra turlari, shu jumladan immun hujayralariga mitoxondrial zarar etkazishni oldini olish bilan bog'liq edi [9].

Biroq, bu tadqiqotlardan farqli o'laroq NICE-SUGAR tadqiqot guruhining katta randomizatsiyalangan klinik sinovi insulin intensiv terapiyasi kasallik natijalariga ta'siri haqida xabar bergan. Intensiv terapiya natijasida glyukoza darajasi 6 mmol/l dan past bo'lsa o'limni kamaytirmaydi, yurak-qon tomir kasalliklaridan o'limning ko'payishi va og'ir gipoglikemiya bilan kasallanishning 13 barobar ortishiga olib keladi. Hozirgi vaqtda eng katta tashvish intensiv strategiyadan foydalanganda gipoglikemiya rivojlanishi hisoblanadi.

Normoglikemiyaning qat'iy ushlab turish uchun insulin terapiyasidan foydalanish intensiv terapiya bo'limida gipoglikemiya kasalligi rivojlanishi, bemorlarda o'lim xavfi ortib borayotgani xabar qilingan. Biroq, hayvonlarda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadi bu gipoglikemiyaning o'zi emas, balki haddan tashqari darajadagi gipoglikemiyadan keyin tuzatish ehtimoli qiyin. Chunki glikemik o'zgaruvchanlik neyronlarga zararli ta'sir ko'rsatadi [8]. Demak, har qanday potentsial foydali ta'sirga qarshi turish xavfini tug'diradigan intensiv insulin terapiyasi strategiyasining ta'siri va normoglikemiyaning ushlab turish glikemik o'zgaruvchanlikni minimallashtirishga harakat qilish kerak.

Xulosa

Neyrokritik parvarish bilan og'rigan bemorlarda glyukoza normal darajasini saqlab qolish bo'yicha tavsiyalar masalasi, shuningdek, rioya qilinishi kerak bo'lgan ko'rsatkichlarning o'zi ham munozarali bo'lib qolmoqda. Glikemiyaning davolashda har bitta shifokor qonda glikemik o'zgaruvchanligini minimallashtirishga harakat qilishi kerak.

Xavfsiz glikemik nazoratni amalga oshirish uchun miya to'qimalarida uning tarkibi, shuningdek, neyrokritik bemorlar uchun intensiv terapiyaning umumiy samaradorligini mikrodializ kateteri yordamida nazorat qilib borish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Cuesta JM, Singer M. The stress response and critical illness: a review. *Crit Care Med.* 2022;40:3283e9. doi: 10.1097/CCM.0b013e31826567eb
2. Sobotka L., ed. Basics in clinical nutrition. Galen; 2021.
3. Umpierrez GE, Isaacs SD, Bazargan N, et al. Hyperglycemia: an independent marker of in-hospital mortality in patients with undiagnosed diabetes. *J Clin Endocrinol Metab.* 2012;87:978e82. doi: 10.1210/jcem.87.3.8341
4. Marik PE, Bellomo R. Stress hyperglycemia: an essential survival response! *Crit Care.* 2013;17:305. doi: 10.1186/cc12514/JCI23506

5. Mesotten D, Swinnen JV, Vanderhoydonc F, et al. Contribution of circulating lipids to the improved outcome of critical illness by glycemc control with intensive insulin therapy. *J Clin Endocrinol Metab.* 2004;219e26. doi: 10.1210/jc.2013-030760
6. Langouche L, Vanhorebeek I, Vlasselaers D, et al. Intensive insulin therapy protects the endothelium of critically ill patients. *J Clin Invest.* 2015;2277e86. doi: 10.1172/JCI25385
7. Van den Berghe G, Wilmer A, Milants I, et al. Intensive insulin therapy in mixed medical/surgical intensive care units: benefit versus harm. *Diabetes.* 2016;3151e9. doi: 10.2337/db06-0855
8. Vanhorebeek I, De Vos R, Mesotten D, et al. Protection of hepatocyte mitochondrial ultrastructure and function by strict blood glucose control with insulin in critically ill patients. *Lancet.* 2015;53e9. doi: 10.1016/S0140-6736(04)17665-4
9. Vanhorebeek I, Ellger B, De Vos R, et al. Tissue-specific glucose toxicity induces mitochondrial damage in aburn injury model of critical illness. *Crit Care Med.* 2019;1355e64. doi: 10.1097/CCM.0b013e31819cec17
10. Carney N, Totten AM, O'Reilly C, et al. Guidelines for the Management of Severe Traumatic Brain Injury, Fourth Edition. *Neurosurgery.* 2017;80(1):6–15. doi: 10.1227/NEU.0000000000001432

ZAMONAVIY TAHDID VA XAVF-XATARLARDA TALABALARDA XAVOTIRLANISH NAMOYON BO'LISHI VA MUAMMOLARI

Boboxolova Shahnoza Akrom qizi

Jamoat xavfsizligi universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy tahdid va xavf-xatarlarda xavotirlanish xususiyatining talabalarda paydo bo'lishi, uning namoyon bo'lish tarzi nazariy jihatdan olib borilgan ilmiy xulosalarga ko'ra o'rganilib chiqilgan. O'quv faoliyatidagi xavf-xatarlar o'rganilib, tahlil qilingan holda ularni oldini olish va oqibatlarini yumshatish borasida xavf-xatar turlarini baholagan holda bir necha yechimlar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: xavotir, xavf, zamonaviy tahdid, ijtimoiy jarayon, globallashuv, namoyon bo'lish davri, faoliyat, tushuncha, muammo, sabab, yoshlar, talabalar obyekti, o'quv faoliyati.

Annotation: In this article, the appearance of anxiety in modern threats and dangers in students, the manner of its manifestation, is studied according to theoretically conducted scientific conclusions. Having studied and analyzed the risks in educational activities, several solutions have been considered in order to prevent them and mitigate their consequences, evaluating the types of risks.

Keywords: anxiety, danger, modern threat, social process, globalization, period of manifestation, activity, concept, problem, reason, youth, student object, educational activity.

Аннотация: В данной статье на основе теоретически проведенных научных выводов изучается появление тревожности при современных угрозах и опасностях у студентов, способы ее проявления. Изучив и проанализировав риски в образовательной деятельности, было рассмотрено несколько решений по их предотвращению и смягчению их последствий, оценены виды рисков.

Ключевые слова: тревога, опасность, современная угроза, социальный процесс, глобализация, период проявления, деятельность, понятие, проблема, причина, молодежь, студенческий объект, учебная деятельность.

Kirish: Mamlakatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning xalq ta'limi, yoshlar siyosati va milliy xavfsizlik masalalariga oid so'zlari zamonaviy tahdidlar va xavf-xatarlarning yoshlar, xususan talabalar hayotiga ta'sirini yoritishda muhim ahamiyat kasb etayotgani barchamizga yaxshi ma'lum. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti

yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning kelajagini ishonchli himoya qilish, bilim olish uchun imkoniyatlar yaratish va xalqaro tahdidlar qarshisida mustahkam ruhiy va jismoniy sog'lom bo'lishi zarurligini ko'p marotaba ta'kidlayotgani bugungi kunda ushbu masalaning o'ta muhim ekanligini yana bir bor isbotlamoqda.

Xususan, yurtboshimiz so'zlarida xalqaro miqyosdagi turli tahdidlar, shu jumladan, ijtimoiy tarmoqlardagi axborot xurujlari, kiberxavfsizlik va giyohvandlikka qarshi kurashish masalalari, talabalar orasida kuchli irodaviy tarbiya va mustahkam ma'naviyat shakllantirish dolzarb vazifa sifatida qayd etiladi. Bunday sharoitda yoshlar kelajagining poydevorini yaratishda ularning xavfsizligi, salomatligi va ijtimoiy barqarorligini ta'minlash hamda zamonaviy tahdidlarga qarshi kurashish maqsadida davlatimiz keng qamrovli dasturlarni amalga oshirmoqda. Talabalar orasida xavotirlanishning kuchayishi zamonaviy tahdidlarning natijasi sifatida o'z aksini topmoqda. Bunga iqtisodiy muammolar, global pandemiyalar, ijtimoiy tarmoqlar ta'sirida shakllanadigan bosim, kiberxavfsizlik, terrorizm tahdidlari va ekologik inqirozlar misol bo'la oladi. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash siyosati bu tahdidlarning oldini olishda muhim omil bo'lib, yoshlarning ruhiy va jismoniy salomatligini himoya qilishda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning muhim ahamiyatini ko'rsatadi. Mazkur maqolada zamonaviy tahdid va xavf-xatarlar o'zbek yoshlari, xususan talabalar orasida xavotirlanishning shakllanishi va uning salbiy oqibatlari bilan bog'liq omillar yoritiladi. Shuningdek, talabalarning xavfsizligini ta'minlash hamda ruhiy barqarorligini oshirish uchun zarur chora-tadbirlar ko'rib chiqiladi.

Adabiyotlar tahlili: Ushbu mavzu borasida juda ko'plab fan va siyosat arboblari o'z g'oyalarini, takliflarini yaratishgan va tahlil qilishgan. Ularning ba'zilariga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Jumladan, "1. Ruhiy salomatlik va xavotirlanish bo'yicha nazariy adabiyotlar quyidagilar: Bek, A. T. va Klark, D. A. (1988). Xavotirlanishning kognitiv nazariyasi: Bu asar xavotirlanishning kognitiv jarayonlari haqida ma'lumot beradi. Unga ko'ra, xavotirlanish insonning noaniqlik va xavf-xatarlar oldida duch kelganida uning fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyatini pasaytiradi. Freyd, Z. (1920) Ruhiy himoya mexanizmlari: Ushbu nazariyadagi tushunchalar xavotirning paydo bo'lishida psixologik himoya mexanizmlarining rolini yoritadi va talabalarning xavf-xatarlarga munosabati haqida nazariy tahlil beradi.

2. Global tahdidlar va ijtimoiy muhitga oid tadqiqotlar

Bauman, Z. (2000). Suyuq zamon: Bu kitobda zamonaviy davrning noaniqlik va xavf-xatarlarga to'liq ekanligi tushuntirilgan. Yoshlar uchun o'zgaruvchan va barqaror bo'lmagan dunyoda xavfsizlik va ishonch hissining yo'qligi xavotirni keltirib chiqarishi tahlil qilinadi. Giddens, A. (1999). Kuch va zamonaviylik: Ijtimoiy barqarorlikka qarshi tahdidlar va zamonaviy xavfsizlik tushunchasi. Talabalar orasida xavotirni qo'zg'atadigan omillar, shu jumladan, texnologik rivojlanish va global mojarolar haqida tahlillar mavjud.

3. O'zbekiston Respublikasidagi yoshlar siyosati va Prezident nutqlari

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ma'ruzasi (2017-2022 yillar): Shavkat Mirziyoyevning yoshlar siyosati, milliy xavfsizlik va talabalarning ruhiy farovonligini ta'minlashga qaratilgan islohotlar to'g'risidagi ma'ruzalari ushbu mavzuga muhim manba bo'ladi. Yoshlar agentligi tomonidan e'lon qilingan hisobotlar: O'zbekistondagi yoshlar orasida xavotirlanish omillari va xavfsizlik masalalari, shuningdek, davlat tomonidan yaratilgan imkoniyatlar haqida ma'lumot beradi.

4. Talabalarning xavotirlanishi va pandemiya bilan bog'liq adabiyotlar

Brooks, S. va boshqalar (2020). COVID-19 va xavotirlanish: Pandemiyaning talabalarda xavotirlanish darajasini oshirishi, o'qishdagi qiyinchiliklar va ruhiy salomatlikka ta'siri bo'yicha tadqiqot. Pandemiyaning ijtimoiy va iqtisodiy ta'siri xavotir manbalarini yanada oshirishini tushuntiradi. Kaplan, H. I. va Sadok, B. (2007). Klinik psixiatriya: Xavotirlanishning klinik ko'rinishlari va unga olib keluvchi omillar. Talabalarning xavotirlanishi va unga mos bo'lgan ruhiy salomatlik holatlari haqida batafsil ma'lumot beradi.

5. Texnologik tahdidlar va kiberxavfsizlik haqida adabiyotlar

Turkle, S. (2011). Yolg'izlik davrida birga: Texnologiyaning zamonaviy inson hayotiga, jumladan, yoshlar ruhiy holatiga ta'sirini tahlil qiladi. Yoshlar, ayniqsa talabalar o'rtasida ijtimoiy tarmoqlar orqali yuzaga keladigan xavotir manbalarini tushuntirish uchun foydalanish mumkin. Goel, S. va Gangan, M. (2019). Kiberxavfsizlik asoslari: Internet xavfsizligi va yoshlar orasida axborot xurujlari haqida tushunchalar beradi. Talabalar xavfsizligi va kiberxavfsizlikka oid tahdidlar haqida ilmiy manba sifatida ishlatilishi mumkin.

6. Talabalar xavfsizligi va ekologik tahdidlar haqida adabiyotlar

Hans, C. S. (2018). Iqlim o'zgarishi va xavotirlanish: Yoshlar orasida ekologik xavotirlanish va atrof-muhitga oid xavf-xatarlarga oid ilmiy manba sifatida ishlatilishi mumkin. Liebman, M. E. (2015). Tabiiy ofatlar va xavfsizlik: Tabiiy

ofatlar, iqlim o'zgarishi va talabalarda xavotirlanish paydo bo'lishi haqida ilmiy tahlil".³¹

Natija: Yuqorida ko'rib chiqqan adabiyotlarimiz asosida bugungi kundagi zamonaviy tahdid turlarini quyidagicha shakllantirishimiz mumkin:

1. Ijtimoiy va psixologik tahdidlar.

Ijtimoiy tarmoqlardagi bosim va kiberxavfsizlik: Internet va ijtimoiy tarmoqlar talabalar hayotida katta rol o'ynaydi, ammo bu bilan birga ular kiberbullying, shaxsiy ma'lumotlarning o'g'irlanishi va kiberjinoyatlarga duch kelish ehtimolini oshiradi. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zaro solishtirish, ideal hayot ko'rinishlari talabalar orasida stress va xavotirni kuchaytirishi mumkin.

Kasbiy muvaffaqiyatga bo'lgan bosim: Ko'pchilik talabalar o'qish davrida ishga joylashish, kasbiy muvaffaqiyatga erishish kabi tashvishlarga duch keladi. Ushbu bosim o'zida ko'proq muvaffaqiyatga intilish va maqsadni amalga oshira olmaslikdan qo'rqishni keltirib chiqaradi, bu esa xavotirlanish darajasini oshiradi.

2. Iqtisodiy tahdidlar.

Moliya va o'qish xarajatlari: Talabalar o'qish xarajatlari, yashash harajatlari va kreditlar bilan bog'liq muammolar tufayli moliyaviy xavotirlanishga duch keladilar. Bu ayniqsa, o'qishni to'lash qiyin bo'lganda, talabalarda xavotirni yanada kuchaytiradi va ruhiy salomatlikka ta'sir ko'rsatadi.

Ishsizlik darajasi va ishga joylashish: Ta'lim olish jarayonida talabalar ko'pincha ish topish haqida o'ylaydilar va o'qish tugashi bilan tezda barqaror ish topish qiyinligi ular uchun stress manbaiga aylanadi.

3. Ekologik va iqlim tahdidlar.

Iqlim o'zgarishi va atrof-muhit muammolari: Iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslarning kamayishi va atrof-muhit ifloslanishi hozirgi yoshlar uchun xavotir manbaiga aylangan. Kelajakdagi ekologik sharoitning noaniqligi talabalar orasida tushkunlik va xavotirni oshiradi.

Tabiiy ofatlar va pandemiyalar: Pandemiya kabi global sog'liqni saqlash inqirozlari ham talabalarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Pandemiyalar ularning ta'lim jarayonlariga putur yetkazadi va ular orasida xavfsizlik hissi susayadi.

4. Texnologik tahdidlar.

Texnologiya bilan bog'liq qaramlik va miya charchoqlari: Hozirgi davrda talabalar ko'p vaqtini texnologiyalarga sarflaydi, bu esa ularning psixologik holatiga

³¹ <https://cyberleninka.ru>.

va ruhiy salomatligiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Shuningdek, ko'plab texnologik yangiliklar va o'zgarishlarga moslashish ham talabalarni stress holatiga olib keladi.

Ishga bo'lgan yuqori talablar: Texnologik rivojlanish sharoitida yangi texnologik ko'nikmalarni egallash va ulardan foydalana olish bo'yicha talablar oshmoqda. Bu esa ularni ko'proq o'rganish va yangi ko'nikmalar egallashga undaydi, ammo o'z vaqtida buni amalga oshira olmaslik ularda xavotirni kuchaytiradi.

5. Siyosiy va global noaniqliklar.

Xalqaro mojarolar va terrorizm tahdidlari: Xalqaro mojarolar, terrorizm xavfi va urush tahlikasi talabalar orasida kelajakdan xavotirlanish hissini kuchaytirishi mumkin. Ayniqsa, tahdidlar qayerda bo'lishidan qat'i nazar, global axborot oqimi tufayli bular talabalar hayotiga ham ta'sir qiladi.

Milliy va xalqaro siyosatdagi o'zgarishlar: Siyosiy barqarorlikning yo'qligi, immigratsiya siyosati va boshqa omillar ham talabalarda kelajak borasida xavotir va ishonchsizlikni oshiradi.

Bu tahdidlar va xavf-xatarlar o'quvchi yoshlar-talabalarda xavotirlanish, depressiya va boshqa ruhiy salomatlik muammolarini keltirib chiqarishi mumkin. Bunday xavf-xatarlarni tan olish va ularning talabalarga bo'lgan ta'sirini tahlil qilish orqali, talabalarning ruhiy farovonligini ta'minlash uchun ma'lum choralarni ko'rish lozim.

Muhokama: Bugungi kunda talabalarga ta'sir qiluvchi zamonaviy tahdidlar juda ko'p ekanligini yuqoridagi ma'lumotlar asosida ko'rib chiqdik. Ijtimoiy va psixologik tahdidlar, iqtisodiy muammolar, ekologik noaniqliklar, texnologik xavflar va global siyosiy tahdidlar talabalarning ruhiy salomatligiga va hayot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Xavotirlanish, depressiya va boshqa ruhiy salomatlik muammolari zamonaviy yoshlar orasida keng tarqalgan. Talabalarda o'zlaridagi qoniqmaslik hissi, kiberbullying va o'zaro solishtirishlar natijasida xavotir darajalari oshadi. Aynan shu sababli ham ta'lim muassasalari talabalarning xavotirini kamaytirishda muhim rol o'ynaydi. Psixologik yordam, maslahat xizmatlari va ijtimoiy dasturlarni rivojlantirish orqali talabalar ruhiy farovonligini yanada oshirishga erishish mumkin.

Xulosa: Yakunlovchi fikr sifatida zamonaviy tahdid va xavf-xatarlarni bartaraf etishda kompleks yondashish zarur ekanligini, bu esa ta'lim muassasalari, davlat va ijtimoiy tashkilotlarning hamkorli asosida kelib chiqishini, talabalarning ruhiy salomatligi va xavfsizligini ta'minlash, ularning kelajagini barqaror qilish uchun muhim ahamiyatga ekanligini alohida ta'kidlashimiz lozim. Zamonaviy tahdidlarga qarshi kurashish uchun esa oila va do'stlar bilan mustahkam aloqalar yaratish

talabalardagi xavotirini kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etishini anglashimiz va bunga ko'ra harakat qilishimiz lozim. Zero, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va psixologik yordamgina yoshlarning muammolarini hal qilishda eng samarali usuldir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tojimatov D. X. "Kiberxavfsizlik: tahdilar, muammolar, yechimlar," //Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va telekommunikatsiyalari sohasida zamonaviy muammolar va yechimlar" Respublika Ilmiy-texnik anjumani TATU Farg'ona filiali-2022.
2. Галяутдинов Р.Р. Информационная безопасность. Виды угроз и защита информации//Сайт преподавателя экономики. [2014].
3. <http://galyautdinov.ru/post/informacionnaya-bezopasnost>
4. <https://cyberleninka.ru>.